

MARKETING KOMMUNIKASIYALARI TIZIMIDA OG'R MULOQOTLAR XUSUSIYATLARI.

Toshov Mirzabek Hakimovich

Osiyo Xalqaro Universiteti

Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: So'nggi paytlarda korxonalarining boshqaruv faoliyati jarayonida marketingning roli kuchayishi fonida marketing kommunikatsiyalarining roli oshdi. Iste'molchilar bilan samarali muloqot har qanday tashkilot muvaffaqiyatining hal qiluvchi omillariga aylanmoqda.

Kalit so'zlar: marketing, kommunikatsiya, strategiya, jamoatchilik bilan aloqalar.

Abstract: Recently, against the background of the strengthening of the role of marketing in the process of management activities of enterprises, the role of marketing communications has also increased. Effective communication with consumers is becoming the determining factors for the success of any organization.

Keywords: marketing, communication, strategy, public relations.

Hozirgi vaqtda "jamoatchilik bilan aloqalar" (PR) mavzusi adabiyot tomonidan yaxshi ishlab chiqilgan va qo'llab-quvvatlangan, ammo hali ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

Bugungi kunda PRning ikkita qarama-qarshi tushunchasi mavjud:

1. Bir tomonlama kontsepsiya deyarli butunlay tashviqotga, ishonirish maqsadida muloqotga (odatda tashviqot shaklida) tayanadi.
2. Ikki tomonlama kontsepsiya axborot almashish, o'zaro tushunish va o'zaro ta'sir qilish zarurligini ta'kidlaydi. [4]

Yuqorida muhokama qilingan jamoatchilik bilan aloqalar ta'riflarini umumlashtirib, ularning barcha farqlariga qaramay, PRning asosiy maqsadi ishonchli

munosabatlarni shakllantirish, kelishuvga erishish va jamoatchilik fikridagi kerakli o'zgarishlar ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Muloqot nazariyasi, zamonaviy aloqa tushunchalari va jamoatchilik bilan aloqalar nazariyasining asosiy qoidalari bugungi kunda PR faoliyati uchun asos sifatida ikki tomonlama aloqa modelidan foydalanishni tavsiya qiladi. Unda kommunikator va maqsadli auditoriya o'zlarining tegishli maqsadli yo'nalishlari, munosabatlari va ijtimoiy vaziyat konteksti bilan bog'langan.

Keling, aloqa modelining elementlari va ularning jamoatchilik bilan aloqalar samaradorligiga ta'sirini batafsil ko'rib chiqaylik. Kommunikator (xabar manbai) - xabarni yaratuvchi shaxs yoki tashkilot. Maqsadli auditoriyaning xabarni idrok etishga umumiy tayyorgarligi kommunikatorlarning xususiyatlaridan sezilarli darajada ta'sir qiladi. Biroq, xabarning uzoq muddatli ta'siri bu parametrlarga juda bog'liq emas.

Kommunikatorning PR-kommunikatsiya jarayonlariga ta'sir qilish darajasi xabarning holati, mavzusi va vaqtiga bog'liq.

Kommunikator uchun asosiy elementlar maqsadli auditoriya, aloqa kanali, metakommunikativ bilim va kontekst kabi aloqa jarayonining elementlari hisoblanadi. Muloqotning muvaffaqiyati esa ushbu elementlar bilan ishlashning professional qobiliyatiga bog'liq [2].

PR mutaxassislarining fikriga ko'ra, PR aloqasi modelida samarali xabarlarni yaratishning to'rtta asosiy yondashuvi mavjud:

1. Qo'llab-quvvatlash strategiyasi mukofot va jazo tizimidan foydalanadi. U kommunikatorlarning ixtiyoriga ko'ra - xatti-harakat va qabul qiluvchiga yoki hozirgi vaziyatga qarab qo'llaniladi.

2. Altruizm strategiyasi oluvchiga yordam berish uchun murojaat qilishga asoslangan.

3. Argumentlar strategiyasi. Ushbu model qo'llaniladi:

kommunikator qabul qiluvchiga o'z xabarining mantiqiy asoslarini yoki motivlarini taqdim etmaydigan to'g'ridan-to'g'ri talablar;

kommunikator tinglovchilarga o'z murojaatining bir yoki bir nechta sabablarini ko'rsatadigan tushuntirishlar;

kommunikator vaziyat yoki holatlarni belgilaydigan maslahatlar; ulardan tinglovchilar xabarning manbasiga foydali bo'lgan xulosalar chiqarishlari kerak.

4. Aldash strategiyasi. PR amaliyotida axloqiy qonunlarga rioya qilish zarurligiga qaramay, hayot ko'pincha boshqacha, shuning uchun haqiqat PR xabarlarini yaratishning ushbu modelini ko'rib chiqishni talab qiladi. Ushbu strategiyaga muvofiq, vaziyat biroz buzilgan shaklda taqdim etiladi, noto'g'ri sabablar ko'rsatiladi yoki muloqotchining vakolatiga kirmaydigan mukofotlar (jazolar) va'da qilinadi [1].

Afsuski, rus PR amaliyotida oxirgi strategiya havas qiladigan mashhurlikka erishdi. U mintaqaviy darajadagi Rossiya saylov kampaniyalarida eng ko'p qo'llaniladi. [3]

PR bo'yicha mutaxassislarining fikricha, aloqa kanallari - bosma va televidenie odamlarga turli xil ta'sir ko'rsatadi. Bu, birinchi navbatda, ularning xususiyatlarining farqiga bog'liq. Bosma ommaviy axborot vositalari axborotni qabul qiluvchining idrokida tezroq o'zgarishlarga olib keladi. Televidenie tomoshabinlarning his-tuyg'ulariga yashirin ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu ko'pincha syujetlarning takrorlanishi tufayli [2]. Televizorning keyingi xatti-harakatlariga ta'siri keyinroq, vaziyat adekvat qaror qabul qilishni talab qilganda, masalan, xarid qilishda paydo bo'lishi mumkin.

Maqsadli auditoriya, uning yoki ma'lumotni alohida qabul qiluvchilarning reaksiyasidan qat'i nazar, aloqaning ajralmas elementi hisoblanadi. Qabul qiluvchisiz na xabar, na aloqaning o'zi.

Muloqotning samaradorligini (muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsizligini) aniqlaydigan xabarga auditoriyaning munosabati. Samaradorlik muloqot maqsadiga erishish darajasini tavsiflaydi. Bu boshqacha bo'lishi mumkin. Xabar tinglovchilarning muloqot mavzusiga munosabatini yaratadi yoki o'zgartiradi.

Ko'pincha aloqa modellari va PR dasturlari auditoriyani axborot uzatish kanalining boshqa uchida joylashgan passiv qabul qiluvchilar nuqtai nazaridan ko'radi. Ommaviy kontingent hali ham ko'plab ommaviy kommunikatsiya mutaxassislari

tomonidan ommaviy axborot vositalarining ta'siri va manipulyatsiyasiga juda sezgir sifatida qabul qilinadi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari va PR aloqa jarayonining ikki tomonlama xususiyati maqsadli auditoriyaning aloqa jarayonida rolini tubdan qayta ko'rib chiqishga asoslangan biroz boshqacha modeldan foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

Касьянов Ю.В. PR - кампания своими силами. Готовые маркетинговые решения - СПб. : Питер, 2022.

Ньюсом Даг, Терк Джуди Ван Слайк, Круберг Дин. Все о PR. Теория и практика публик рилейшнз. Изд. 8-е. Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2020.

Чумиков А.Н. Связи с общественностью: теория и практика. - М.: Дело, 2020.

Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз (связи с общественностью): Учеб. пособие для вузов. – М.: Деловая книга, 2019.